

FLPP Gatavojoties karam: Kara nozīmes Latvijas publiskajā diskursā un jauniešu uztverē (KARAM) datu pārvaldības plāns

Version 1

Description

Pētījumā tiks atklāti militarizācijas sociālkulturālie aspekti, izmantojot Latvijas gadījuma analīzi. Ņemot vērā 2022.gada februārī aizsākto Krievijas karu pret Ukrainu, Latvijā kā Krievijas kaimiņvalstī kara draudi un drošības jautājums kļuvuši īpaši aktuāli, kā rezultātā ir palielināti valsts izdevumi aizsardzībai, atjaunots obligātais militārais dienests un ieviesta valsts aizsardzības mācība skolās. Pētījuma mērķis ir izgaismot, kā karš tiek kulturāli "ierāmēts" Latvijas publiskajā diskursā un kā šis rāmējums sasaucas ar tās sabiedrības daļas pieredzi, uz kuriem vistiešāk attiecas pieņemtās militarizācijas politikas – jauniešiem. Pētījuma teorētisko ietvaru veido kultūras socioloģijas, kolektīvās atmiņas un emociju socioloģijas teorijas. Projektā tiks pētītas kā militarizācijas kontekstā atklājas saikne starp valsti un tās pilsoņiem un kādas daudzslāņainas, tostarp emocijās un atmiņās sakņotas nozīmes, tai tiek piešķirtas. Lauka darbā tiks izmantota trīs kvalitatīvās metodes: mediju diskursa analīze, fokusētas diskusijas un padziļinātas intervijas ar vidusskolas pēdējo klašu audzēkņiem par viņu redzējumu par nākotni, kara uztveri, attieksmi pret militāro dienestu un attiecībām ar valsti. Pateicoties kultūrsocioloģiskajai perspektīvai un pētījuma fokusam uz nozīmi un pieredzi, pētījums ieviesīs daudzslāņainību neizbēgami polarizētajā diskursā par karu un, tādējādi, mazinās kara iespējamo trivializāciju un instrumentalizāciju.

Projekts "Gatavojoties karam: Kara nozīmes Latvijas publiskajā diskursā un jauniešu uztverē" (Nr. Izp-2024/1-0604) īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Funder

Latvian Council of Science

Grant

Izp-2024/1-0604

Researchers

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322), Iveta Kesane (0000-0002-0151-5407), Liene Ozoliņa (0000-0002-2541-8169), Sabīne Ozola, Eva Marhilēviča

Organizations

Latvian Academy of Culture

1. Main Info

Title of DMP: FLPP Gatavojoties karam: Kara nozīmes Latvijas publiskajā diskursā un jauniešu uztverē (KARAM) datu pārvaldības plāns

Description:

Pētījumā tiks atklāti militarizācijas sociālkulturālie aspekti, izmantojot Latvijas gadījuma analīzi. Ņemot vērā 2022.gada februārī aizsākto Krievijas karu pret Ukrainu, Latvijā kā Krievijas kaimiņvalstī kara draudi un drošības jautājums kļuvuši īpaši aktuāli, kā rezultātā ir palielināti valsts izdevumi aizsardzībai, atjaunots obligātais militārais dienests un ieviesta valsts aizsardzības mācība skolās. Pētījuma mērķis ir izgaismot, kā karš tiek kulturāli "ierāmēts" Latvijas publiskajā diskursā un kā šis rāmējums sasaucas ar tās sabiedrības daļas pieredzi, uz kuriem vistiešāk attiecas pieņemtās militarizācijas politikas – jauniešiem. Pētījuma teorētisko ietvaru veido kultūras socioloģijas, kolektīvās atmiņas un emociju socioloģijas teorijas. Projektā tiks pētītas kā militarizācijas kontekstā atklājas saikne starp valsti un tās pilsoņiem un kādas daudzslāņainas, tostarp emocijās un atmiņās sakņotas nozīmes, tai tiek piešķirtas. Lauka darbā tiks izmantota trīs kvalitatīvās metodes: mēdiju diskursa analīze, fokusētas diskusijas un padziļinātas intervijas ar vidusskolas pēdējo klašu audzēkņiem par viņu redzējumu par nākotni, kara uztveri, attieksmi pret militāro dienestu un attiecībām ar valsti. Pateicoties kultūrsocioloģiskajai perspektīvai un pētījuma fokusam uz nozīmi un pieredzi, pētījums ieviesīs daudzslāņainību neizbēgami polarizētajā diskursā par karu un, tādējādi, mazinās kara iespējamo trivializāciju un instrumentalizāciju.

Projekts "Gatavojoties karam: Kara nozīmes Latvijas publiskajā diskursā un jauniešu uztverē" (Nr. lzp-2024/1-0604) īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Researchers:

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322)

Iveta Kesane (0000-0002-0151-5407)

Liene Ozoliņa (0000-0002-2541-8169)

Sabīne Ozola

Eva Marhilēviča

Organizations:

Latvian Academy of Culture

Contact: Spuriņa Maija (maiija.spurina@lka.edu.lv)

2. Funding

Funding organizations: Latvian Council of Science

Grants: Izp-2024/1-0604

Project:

3. License

License: CC-BY-4.0

Access Rights: Public

Publication Date: 2025-03-27

4. Templates

Descriptions

LSM un REPLAY raksti par obligāto valsts aizsardzības dienestu un valsts aizsardzības mācību skolās (KARAM)

Visi LSM un REPLAY latviešu un krievu valodā publicētie raksti, video un audio raidījumi par divām tēmām - obligāto valsts aizsardzības dienestu un valsts aizsardzības mācību skolās. Izmantojot šo datu kopu, pētījuma ietvaros tiks veikta elites diskursa par gatavošanos karam analīze.

Template: LCS FARP

Type: Dataset

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Visi LSM un REPLAY latviešu un krievu valodā publicētie raksti, video un audio raidījumi par divām tēmām - obligāto valsts aizsardzības dienestu un valsts aizsardzības mācību skolās. Izmantojot šo datu kopu, pētījuma ietvaros tiks veikta elites diskursa par gatavošanos karam analīze.

Datu kopa ietvers 800 teksta failu apkopojumu.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

.doc

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes, studenti.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērtu piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datus .doc formātā var atvērt un apstrādāt ar dažādām teksta apstrādes programmām, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Dati .doc formātā ir pieejami dažādām programmatūrām, tostarp bezmaksas teksta apstrādes programmām, un tos var apvienot ar citiem datu kopumiem.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Creative Commons Attribution 4.0 ir starptautiski atzīts standarts, kas nodrošina iespēju datus atkārtoti izmantot.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu sagatavošanas un pārvaldības izmaksas tiks segtas no projekta tiešajām izmaksām, nodrošinot resursus datu apstrādei, dokumentācijai un deponēšanai.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322)

Par datu pārvaldību atbildīgs ir projekta vadītājs, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Visi nepieciešamie pasākumi datu deponēšanai un sagatavošanai atbilstoši FAIR principiem tiks īstenoti projekta ietvaros. Turpmāku datu uzturēšanu nodrošina atbildīgā institūcija.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētnieciskie dati tiks pārvaldīti ievērojot institūcijas noteiktās vadlīnijas un vispārpieņemtās pētniecisko datu pārvaldības prakses. Datu uzglabāšanai tiks izmantoti institūcijas atbalstītie rīki (piemēram, SharePoint, OneDrive), kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tiks piešķirta atbilstoši lietotāja lomai un pienākumiem.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Fokusgrupu diskusiju transkripti (KARAM)

Transkripcijas astoņām fokusgrupu diskusijām ar vidusskolēniem piecās Latvijas skolās - divās Rīgas skolās, vienā Cēsu, vienā Ventspils un vienā Daugavpils skolā. Šie dati tiks izmantoti, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Transkripcijas astoņām fokusgrupu diskusijām ar vidusskolēniem piecās Latvijas skolās - divās Rīgas skolās, vienā Cēsu, vienā Ventspils un vienā Daugavpils skolā. Šie dati tiks izmantoti, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

.doc

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes, studenti.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Datiem būs slēgta piekļuve, jo tie satur sensitīvu informāciju. Piekļuve tiks nodrošināta tikai projekta komandai, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina metadatu pieejamību, to ilgtermiņa glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un atrodāmību arī tad, ja pati datu kopa ir slēgta vai satur sensitīvu informāciju. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datus .doc formātā var atvērt un apstrādāt ar dažādām teksta apstrādes programmām, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Dati .doc formātā ir pieejami dažādām programmatūrām, tostarp bezmaksas teksta apstrādes programmām, un tos var apvienot ar citiem datu kopumiem.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Transkripcijas satur sensitīvu informāciju, tāpēc datu kopai ir slēgta piekļuve, tomēr metadati par šo datu kopu ir publiski pieejami un licencēti ar Creative Commons Attribution 4.0 licenci, lai veicinātu tās atrodamību un citējamību saskaņā ar FAIR principiem.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu sagatavošanas un pārvaldības izmaksas tiks segtas no projekta tiešajām izmaksām, nodrošinot resursus datu apstrādei, dokumentācijai un deponēšanai.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322)

Par datu pārvaldību atbildīgs ir projekta vadītājs, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Visi nepieciešamie pasākumi datu deponēšanai un sagatavošanai atbilstoši FAIR principiem tiks īstenoti projekta ietvaros. Turpmāku datu uzturēšanu nodrošina atbildīgā institūcija.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētnieciskie dati tiks pārvaldīti ievērojot institūcijas noteiktās vadlīnijas un vispārpieņemtās pētniecisko datu pārvaldības prakses. Datu uzglabāšanai tiks izmantoti institūcijas atbalstītie rīki (piemēram, SharePoint, OneDrive), kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tiks piešķirta atbilstoši lietotāja lomai un pienākumiem. Sensitīvu datu gadījumā tiks piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu anonimizācija, noņemot identificējošu informāciju no transkripcijām un metadatiem, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Fokusgrupu dalībnieki parakstīs piekrišanas veidlapu un apliecinās, ka varam ierakstīt un transkribēt viņu teikto un šo informāciju izmantot akadēmiskās pētniecības vajadzībām.

Sensitīviem datiem tiek piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu pseidonimizācija, noņemot identificējošu informāciju no transkripcijām un metadatiem, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā.

Fokusgrupu diskusiju audio ieraksti (KARAM)

Audio ieraksti astoņām fokusgrupu diskusijām ar vidusskolēniem piecās Latvijas skolās - divās Rīgas skolās, vienā Cēsu, vienā Ventspils un vienā Daugavpils skolā. Šie dati tiks izmantoti transkripciju veidošanai, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Audio ieraksti astoņām fokusgrupu diskusijām ar vidusskolēniem piecās Latvijas skolās - divās Rīgas skolās, vienā Cēsu, vienā Ventspils un vienā Daugavpils skolā. Šie dati tiks izmantoti transkripciju veidošanai, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

MP3

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes, studenti.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

No

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

No

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Šai datu kopai netiks piešķirts DOI un metadati par to netiks publiski deponēti, jo dati ir īslaicīgi, sensitīvi un tiek iznīcināti pēc izmantošanas.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Projekta laikā datiem būs slēgta piekļuve, tā tiks nodrošināta tikai konkrētām personām no projekta komandas, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus. Projekta noslēgumā dati tiks dzēsti.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Audio faili būs MP3 formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Audio faili būs MP3 formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi visu projekta laiku un tā nebūs pieejama atkārtotai izmantošanai.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju un tiks dzēsti.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu sagatavošanas un pārvaldības izmaksas tiks segtas no projekta tiešajām izmaksām, nodrošinot resursus datu apstrādei, dokumentācijai un deponēšanai.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322)

Par datu pārvaldību atbildīgs ir projekta vadītājs, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Visi nepieciešamie pasākumi datu deponēšanai un sagatavošanai atbilstoši FAIR principiem tiks īstenoti projekta ietvaros. Turpmāku datu uzturēšanu nodrošina atbildīgā institūcija.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētnieciskie dati tiks pārvaldīti ievērojot institūcijas noteiktās vadlīnijas un vispārpieņemtās pētniecisko datu pārvaldības prakses. Datu uzglabāšanai tiks

izmantoti institūcijas atbalstītie rīki (piemēram, SharePoint, OneDrive), kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tiks piešķirta atbilstoši lietotāja lomai un pienākumiem. Sensitīvu datu gadījumā tiks piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu anonimizācija, noņemot identificējošu informāciju no transkripcijām un metadatiem, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Fokusgrupu dalībnieki parakstīs piekrišanas veidlapu un apliecinās, ka varam ierakstīt un transkribēt viņu teikto un šo informāciju izmantot akadēmiskās pētniecības vajadzībām.

Sensitīviem datiem tiek piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu pseidonimizācija, noņemot identificējošu informāciju, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi, bet projekta noslēgumā tiks dzēsta.

Interviju transkripcijas (KARAM)

Transkripcijas intervijām ar vidusskolēniem. Šie dati tiks izmantoti, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to. Intervijām tiks uzrunāti tie aktīvākie fokusgrupu dalībnieki, kā arī tie fokusgrupu dalībnieki, kuru viedoklis atšķiras no vairākuma un tāpēc iespējams paliek neizteikts fokusgrupas ietvaros.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Transkripcijas intervijām ar vidusskolēniem. Šie dati tiks izmantoti, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to. Intervijām tiks uzrunāti tie aktīvākie fokusgrupu dalībnieki, kā arī tie fokusgrupu dalībnieki, kuru viedoklis atšķiras no vairākuma un tāpēc iespējams paliek neizteikts fokusgrupas ietvaros.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

.doc

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes, studenti.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Datiem būs slēgta piekļuve, jo tie satur sensitīvu informāciju. Piekļuve tiks nodrošināta tikai projekta komandai, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina metadatu pieejamību, to ilgtermiņa glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un atrodāmību arī tad, ja pati datu kopa ir slēgta vai satur sensitīvu informāciju. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datus .doc formātā var atvērt un apstrādāt ar dažādām teksta apstrādes programmām, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Dati .doc formātā ir pieejami dažādām programmatūrām, tostarp bezmaksas teksta apstrādes programmām, un tos var apvienot ar citiem datu kopumiem.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Transkripcijas satur sensitīvu informāciju, tāpēc datu kopai ir slēgta piekļuve, tomēr metadati par šo datu kopu ir publiski pieejami un licencēti ar Creative Commons Attribution 4.0 licenci, lai veicinātu tās atrodamību un citējamību saskaņā ar FAIR principiem.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu sagatavošanas un pārvaldības izmaksas tiks segtas no projekta tiešajām izmaksām, nodrošinot resursus datu apstrādei, dokumentācijai un deponēšanai.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322)

Par datu pārvaldību atbildīgs ir projekta vadītājs, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Visi nepieciešamie pasākumi datu deponēšanai un sagatavošanai atbilstoši FAIR principiem tiks īstenoti projekta ietvaros. Turpmāku datu uzturēšanu nodrošina atbildīgā institūcija.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Pētnieciskie dati tiks pārvaldīti ievērojot institūcijas noteiktās vadlīnijas un vispārpieņemtās pētniecisko datu pārvaldības prakses. Datu uzglabāšanai tiks izmantoti institūcijas atbalstītie rīki (piemēram, SharePoint, OneDrive), kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tiks piešķirta atbilstoši lietotāja lomai un pienākumiem. Sensitīvu datu gadījumā tiks piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu anonimizācija, noņemot identificējošu informāciju no transkripcijām un metadatiem, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Fokusgrupu dalībnieki parakstīs piekrišanas veidlapu un apliecinās, ka varam ierakstīt un transkribēt viņu teikto un šo informāciju izmantot akadēmiskās pētniecības vajadzībām.

Sensitīviem datiem tiek piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu pseidonimizācija, noņemot identificējošu informāciju no transkripcijām un metadatiem, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā.

Interviju audio ieraksti (KARAM)

Audio ieraksti no intervijām ar vidusskolēniem transkripciju veidošanai. Šie dati tiks izmantoti, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to. Intervijām tiks uzrunāti tie aktīvākie fokusgrupu dalībnieki, kā arī tie fokusgrupu dalībnieki, kuru viedoklis atšķiras no vairākuma un tāpēc iespējams paliek neizteikts fokusgrupas ietvaros.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Audio ieraksti no intervijām ar vidusskolēniem transkripciju veidošanai. Šie dati tiks izmantoti, lai analizētu, kā jaunieši Latvijā uztver karu, kara draudus, kāda ir viņu attieksme pret valsti un saviem pienākumiem pret to. Intervijām tiks uzrunāti tie aktīvākie fokusgrupu dalībnieki, kā arī tie fokusgrupu dalībnieki, kuru viedoklis atšķiras no vairākuma un tāpēc iespējams paliek neizteikts fokusgrupas ietvaros.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

MP3

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki, valsts institūcijas, NVO, izglītības iestādes, studenti.

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

No

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

No

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Šai datu kopai netiks piešķirts DOI un metadati par to netiks publiski deponēti, jo dati ir īslaicīgi, sensitīvi un tiek iznīcināti pēc izmantošanas.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Projekta laikā datiem būs slēgta piekļuve, tā tiks nodrošināta tikai konkrētām personām no projekta komandas, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus. Projekta noslēgumā dati tiks dzēsti.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Audio faili būs MP3 formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Audio faili būs MP3 formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi visu projekta laiku un tā nebūs pieejama atkārtotai izmantošanai.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

Dati satur sensitīvu informāciju un tiks dzēsti.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu sagatavošanas un pārvaldības izmaksas tiks segtas no projekta tiešajām izmaksām, nodrošinot resursus datu apstrādei, dokumentācijai un deponēšanai.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

Maija Spurina (0000-0002-6978-1322)

Par datu pārvaldību atbildīgs ir projekta vadītājs, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Visi nepieciešamie pasākumi datu deponēšanai un sagatavošanai atbilstoši FAIR principiem tiks īstenoti projekta ietvaros. Turpmāku datu uzturēšanu nodrošina atbildīgā institūcija.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall

- Passwords

Pētnieciskie dati tiks pārvaldīti ievērojot institūcijas noteiktās vadlīnijas un vispārpieņemtās pētniecisko datu pārvaldības prakses. Datu uzglabāšanai tiks izmantoti institūcijas atbalstītie rīki (piemēram, SharePoint, OneDrive), kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļuve datiem tiks piešķirta atbilstoši lietotāja lomai un pienākumiem. Sensitīvu datu gadījumā tiks piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu anonimizācija, noņemot identificējošu informāciju no transkripcijām un metadatiem, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

- Anonymising data
- Data accompanied by informed consent statements
- Pseudonymization

Fokusgrupu dalībnieki parakstīs piekrišanas veidlapu un apliecinās, ka varam ierakstīt un transkribēt viņu teikto un šo informāciju izmantot akadēmiskās pētniecības vajadzībām.

Sensitīviem datiem tiek piemēroti papildu drošības pasākumi, tostarp datu pseidonimizācija, noņemot identificējošu informāciju, un atslēgas faila glabāšana atsevišķā, drošā vietā. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi, bet projekta noslēgumā tiks dzēsta.

Powered by

